

УДК 616-089.843+612.68

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495342>

**ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ
СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ-НЕВРОПАТОЛОГІВ)**

Ковтун Г. І.

«Інститут серця МОЗ України». Київ, Україна, gavriil.kovtun@gmail.com

**ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ВРАЧЕЙ–
НЕВРОПАТОЛОГОВ)**

Ковтун Г.И.

«Институт сердца МЗ Украины». Киев, Украина, gavriil.kovtun@gmail.com

**PROBLEMS OF ORGAN TRANSPLANTATION
(BASED ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY OF
NEUROPATHOLOGISTS)**

Kovtun G.I.

“Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine”. Kiev, Ukraine,
gavriil.kovtun@gmail.com

Summary/Резюме

The aim of the study: To conduct a sociological study among neuropathologists as potential members of the team for the extraction of human anatomical materials intended for transplantation and to determine their attitude to organ donation and transplantation.

Research materials and methods: In order to achieve the set goal, a medical and sociological study was conducted on the basis of communal health centers of Ukraine. The survey covered a representative sample population — 417 neuropathologists of communal healthcare facilities in Ukraine. General scientific methods of analysis, synthesis, generalization, interpretation of scientific data, as well as a systematic approach, were used.

Results of the research. As a result of the conducted sociological research, the attitude of neuropathologists regarding organ donation and transplantation was determined.

Subjectively, neuropathologists should be sufficiently informed about the clinical possibilities of transplantation, however, it was found that the social group of neuropathologists is characterized by weak knowledge of the problem of human organ transplantation and organ donation. The obtained data confirmed the expediency of conducting additional training of neuropathologists to work in teams for the extraction of human anatomical materials intended for transplantation.

Conclusions. The obtained data confirmed the need for conducting additional educational activities among neuropathologists on the basics of organ donation and transplantation as specialists participating in these activities.

Keywords: Sociological survey of neuropathologists. Transplantation of organs.

Мета дослідження: Провести соціологічне дослідження серед лікарів невропатологів як потенційних учасників бригади вилучення анатомічних матеріалів людини призначених для трансплантації та визначити їхнє ставлення до донорства та трансплантації органів.

Матеріали та методи дослідження: Для досягнення поставленої мети у роботі проведено медико-соціологічне дослідження на базі комунальних ЗОЗ України. Анкетуванням охоплено репрезентативну вибірку сукупність — 417 лікарів-невропатологів комунальних ЗОЗ України. Застосовувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний підхід.

Результати дослідження. У результаті проведеного соціологічного дослідження було визначено ставлення лікарів-невропатологів щодо донорства та трансплантації органів. Суб'єктивно лікарі-невропатологи повинні бути достатньо поінформованими про клінічні можливості трансплантації, однак з'ясовано що соціальна група населення лікарів-невропатологів характеризується слабкими знаннями проблеми трансплантації органів людини та органного донорства. Отримані дані підтвердили доцільність проведення додатковою підготовки лікарів невропатологів до роботи в бригадах вилучення анатомічних матеріалів людини призначених для трансплантації.

Висновки. Отримані дані підтвердили необхідність проведення додаткової роз'яснювальної діяльності серед лікарів-невропатологів з основ донорства та трансплантації органів як фахівців, які беруть участь у цих заходах.

Ключові слова: Соціологічне опитування лікарів невропатологів. Трансплантація органів.

Цель исследования: Провести социологическое исследование среди врачей невропатологов как потенциальных участников бригады извлечения анатомических материалов человека предназначенных для трансплантации и определить их отношение к донорству и трансплантации органов.

Материалы и методы исследования: Для достижения поставленных целей в работе проведено медико-социологическое исследование на базе коммунальных ЗОЗ Украины. Анкетированием охвачена репрезентативная выборочная совокупность — 417 врачей — невропатологов коммунальных ЗОЗ Украины. Применялись общенаучные способы анализа, синтеза, обобщения, интерпретации научных данных, также системный подход.

Результаты исследования. В результате проведенного социологического исследования было определено отношение врачей — невропатологов к донорству и трансплантации органов. Субъективно врачи-невропатологи должны быть достаточно информированы о клинических возможностях трансплантации, однако выяснено, что социальная группа населения врачей-невропатологов характеризуется слабыми знаниями проблемы трансплантации органов человека и органного донорства.

Выводы. Полученные данные подтвердили необходимость создания специализированной информационно-психологической службы в центрах трансплантологии и органного донорства с целью формирования у врачей невропатологов отношение к трансплантации органов.

Ключевые слова. Социологический опрос врачей невропатологов. Трансплантация органов.

Вступ

Трансплантологія є одним із наймолодших напрямків у медицині, розвиток якої уможливив збереження життя сотень тисяч людей, які страждають на тяжкі невиліковні захворювання [1].

У той же час, незважаючи на очевидну медичну ефективність, трансплантологію та органне донорство, з моменту початку їх появи поставили перед медичною спільнотою, державою та громадянським суспільством безліч питань етичного та правового характеру [2].

У статті за допомогою соціологічного дослідження лікарів невропатологів, потенційних учасників бригади вилучення анатомічних матеріалів людини призначених для трансплантації (Згідно Наказу МОЗ України від 11.06.2021 № 1184 розділу III. «Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини» [3]), зроблено спробу визначити відношення лікарів невропатологів до проведення даної процедури.

В даному дослідженні «об'єктом соціологічного пізнання є сукупність соціальних зв'язків і соціальних відносин. Оскільки ці зв'язки і відносини у кожному конкретному соціальному об'єкті завжди організовані, об'єкт соціологічного пізнання виступає тільки як соціальна система» [4].

Соціологічне осмислення феномена донорства, багато в чому, спирається на уявлення про соціальну солідарність Дюркгейма Е. [5], а також співзвучне поняттям соціальної єдності та згуртованості, представлених у працях соціологів Гофмана А.Б. [6], Нілова В.М. [7], Козловий М.А. [8].

Наукова цінність цієї статті обумовлена не метою показати проблеми системі трансплантації органів в Україні, що фіксується численними свідченнями. Вона обумовлена необхідністю проясни-

ти соціальні перспективи цього процесу в українському суспільстві [9].

З метою з'ясування ставлення лікарів невропатологів до трансплантації органів було проведено соціологічне дослідження (таб.1).

Результати дослідження та їх обговорення

Анкетуванням охоплено вибірково сукупність — 417 лікарів невропатологів комунальних ЗОЗ МОЗ України.

Вибірка була якісно та кількісно репрезентативна. Анкети заповнювалися пацієнтами анонімно. Опитування респондентів проводилося за спеціально розробленою анкетною, яка містила 18 питань та 54 запитань. Статистична обробка матеріалів соціологічного дослідження передбачала використання методів статистичного угруповання, табличного зведення, аналізу абсолютних та відносних рядів розподілу, оцінку статистичної достовірності відмінності результатів соціологічного опитування лікарів-анестезіологів (за критерієм Пірсона χ^2).

Аналіз складу респондентів показав, що серед лікарів-невропатологів велику частку ($44,6 \pm 2,4$ %) склали чоловіки. За віковим складом респонденти були представлені всіма віковими групами: у віці до 29 років — $15,6 \pm 1,8$ %, від 30-49 років $42,2 \pm 2,4$ %, від 50-59 — $32,9 \pm 2,3$ %, 60 і більше $9,4 \pm 1,4$

Стаж роботи до 5 років мали — $17,0 \pm 1,8$ %, від 5-15 років мали $39,6 \pm 2,4$ %, а понад 15 років відповідно $46,7 \pm 2,3$ %. Стаж роботи до 5 років у даному закладі, на даному робочому місці мали $12,9 \pm 1,6$ %, від 5 до 15 років $36,0 \pm 2,4$ %, понад 15 років відповідно $51,1 \pm 2,4$ %.

Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю мали $68,8 \pm 2,3$ % респондентів. Першу кваліфікаційну категорію — $29,3 \pm 2,2$ % та другу $1,9 \pm 0,7$.

Таблиця 1

Результати анкетування лікарів невропатологів, які працюють у комунальних закладах України

№ з/п	Запитання	Варіанти відповіді	Результати опитування лікарів невропатологів	
			Абс. n = 417	%
1	Ваша стать?	1.1. чоловіча	186	44,6 ± 2,4
		1.2. жіноча	231	55,4 ± 2,4
2	Ваш вік?	2.1. до 29 ків	65	15,6 ± 1,8
		2.2. від 30 до 49	176	42,2 ± 2,4
		2.3. від 50-59 років	137	32,9 ± 2,3
		2.4. 60 і більше	39	9,4 ± 1,4
3	Ваш загальний лікарський стаж роботи?	3.1. до 5 р.	71	17,0 ± 1,8
		3.2. 5-15 р.	165	39,6 ± 2,4
		3.3. понад 15р.	181	43,4 ± 2,4
4	Ваш стаж у даному закладі, на даному робочому місці?	4.1. до 5 років	54	12,9 ± 1,6
		4.2. від 5 до 15 років	150	36,0 ± 2,4
		4.3. понад 15 років	213	51,1 ± 2,4
5	Ваша кваліфікаційна категорія за спеціальністю?	5.1. вища	287	68,8 ± 2,3
		5.2. перша	122	29,3 ± 2,2
		5.3. друга	8	1,9 ± 0,7
6	Як Ви вважаєте, на якому рівні розвитку у трансплантології органів знаходиться наша країна?	6.1. лідер	31	7,4 ± 1,3
		6.2. на рівні більшості країн	95	22,8 ± 2,1
		6.3. відстаюча	291	69,9 ± 2,2
7	Як Ви вважаєте, чи існує проблема нестачі донорських органів для пересадки всім хворим, що потребують?	7.1. особливих проблем немає	34	8,2 ± 1,3
		7.2. існує	304	72,9 ± 2,2
		7.3. важко відповісти.	79	19,9 ± 1,9
8	Ви згодні або не згодні з наступними міркуваннями?	8.1. заповіт своїх органів після смерті — це обов'язок кожної людини	116	27,8 ± 2,2
		8.2. не згодні заповідати свої органи після смерті	301	72,2 ± 2,2
9	З якою інформацією на тему донорства Ви переважно стикаєтесь з позитивною чи негативною?	9.1. переважно позитивною	81	19,4 ± 1,9
		9.2. більше бачив негатив	97	23,4 ± 2,1
		9.3. однаково стикалися і з тією та іншою	125	29,9 ± 2,2
		9.4. не зустрічався не з тією не з іншого	114	27,3 ± 2,2
Продовження таб. 1				
10	Як ви вважаєте, чи багато мешканців нашої країни могли б дати згоду на використання своїх органів після смерті для пересадки?	10.1. так	82	19,7 ± 1,9
		10.2. ні	245	58,8 ± 2,4
		10.3. важко відповісти	90	21,6 ± 2,0
11	Чи маєте Ви достатню інформацію про те, як можна висловити своє волевиявлення щодо посмертного донорства?	11.1. та	61	14,6 ± 1,7
		11.2. ні	306	73,4 ± 2,2
		11.3. маю уривковий знання	50	12,0 ± 1,6
12	Ви через які канали інформації, воліли б отримати інформацію про донорство органів та трансплантації?	12.1. від керівників МОЗ	127	30,5 ± 2,3
		12.2. від відомих медичних діячів	116	27,8 ± 2,2
		12.3. від лікарів	92	22,1 ± 2,0
		12.4. з провідних телепередач з медичної теми	82	19,7 ± 1,9
13	Яка форма фіксації свого волевиявлення стати донором органів Вам краще?	13.1. відкрита	52	12,5 ± 1,6
		13.2. закрита	224	53,6 ± 2,4
		13.3. немає значення	111	26,6 ± 2,4
		13.4. важко відповісти	30	7,2 ± 1,3
14	Чи знаєте Ви про сучасні клінічні можливості програми трансплантації органів та тканин у нашій країні?	14.1. достатньо інформований	86	20,6 ± 2,0
		14.2. знаю, але хотілося б отримати більше	165	39,6 ± 2,4
		14.3. не маю інформації.	166	39,8 ± 2,4
15	Ваше ставлення до посмертного органного донорства?	15.1. Вважаю посмертне органне донорство звичайною клінічною практикою	165	39,6 ± 2,4
		15.2. Вважаю можливим лише в обмеженому переліку	191	45,8 ± 2,4
		15.3. Вважаю, неприйнятне.	61	14,6 ± 1,7
16	Чи вважаєте Ви що:	16.2. розвиток програми трансплантації органів та тканин необхідний для порятунку життів	188	45,1 ± 2,4
		16.3. трансплантація органів у сучасній економічній ситуації є скрутною медичною допомогою	229	54,9 ± 2,4
17	Чи запрошувалися Ви, безпосередньо до участі в реалізації програми трансплантації органів?	17.1. та	11	2,6 ± 0,8
		17.2. ні	406	97,4 ± 0,8
18	Чи вважаєте Ви, що вилучення органів і тканин для трансплантації повинно здійснюватися:	18.1. тільки у разі наявності прижиттєвої згоди донора	280	67,1 ± 2,3
		18.2. У разі згоди його родичів (після смерті)	83	19,9 ± 2,0
		18.3. Незалежно від згоди донора чи його родичів	54	12,9 ± 1,6

Таким чином можна констатувати, що респондентами були досить кваліфікованими лікарями- невропатологами.

Проведений аналіз соціологічного дослідження показав: що на думку — $69,9 \pm 2,2$ % респондентів трансплантологія органів у нашій країні перебуває у відстаючих серед світових країн, $22,8 \pm 2,1$ % вважають що на рівні більшості країн і тільки $7,4 \pm 1,3$ % вважають, що наша система трансплантації органів є лідером.

$72,9 \pm 2,2$ % респондентів вважають, що в країні існує проблема нестачі донорських органів, для пересадки всім хворим, які її потребують, $8,2 \pm 1,3$ % не бачать у цьому особливих проблем, а $19,0 \pm 1,9$ % відповівши «важко відповісти», практично уникли відповіді.

$72,2 \pm 2,2$ % респондентів не згодні заповідати свої органи після смерті і тільки близько третини опитаних ($27,8$ %) вважають заповіт своїх органів після смерті обов'язком кожної людини.

На питання з якою інформацією на тему донорства Ви переважно стикаєтесь з позитивною чи негативною, $19,4 \pm 1,9$ % респондентів відповіли переважно з позитивною, а на інші 3 запитання відповіді розподілилися майже порівну $23,4 \pm 2,1$ % більше бачив негатив, $27,3 \pm 2,2$ % не зустрічався не з тією не з іншою, $29,9 \pm 2,2$ % — однаково стикалися і з тією та інший.

$58,8 \pm 2,4$ % респондентів вважають, що не багато мешканців нашої країни могли б дати згоду на використання своїх органів після смерті для пересадки і

Тільки $19,7 \pm 1,9$ % вважають навпаки. $21,6 \pm 2,0$ % уникли відповіді.

Не знають як можна висловити своє волевиявлення щодо посмертного донорства $73,4 \pm 2,2$ % респондентів, $12,0 \pm 1,6$ % мають уривкові знання і лише $14,6 \pm 1,7$ % знають інформацію з

даної проблеми.

Среди каналов информации про трансплантацию органов на первое место респонденты поставили керівників МОЗ — $30,5 \pm 2,3$ %, та відомих медичних діячів $27,8 \pm 2,2$ %, слідом йдуть лікарі $22,1 \pm 2,0$ % і далі $19,7 \pm 1,9$ % провідні телепередачі з медичної тематики.

За закриту форму фіксації свого волевиявлення стати донором органів висловилися $53,6 \pm 2,4$ % респондентів, за відкриту — $12,5 \pm 1,6$ %, для $26,6 \pm 2,4$ % це немає значення.

Про сучасні клінічні можливості програм трансплантації органів та тканин у нашій країні $20,6 \pm 2,0$ % респондентів інформовані досить, $39,6 \pm 2,4$ %, мають інформацію, але хочуть більше, а $39,8 \pm 2,4$ % інформації не мають взагалі.

$39,6 \pm 2,4$ % опитаних респондентів вважають посмертне органне донорство звичайною клінічною практикою, $45,8 \pm 2,4$ % вважають можливим лише в обмеженому переліку, а ось $14,6 \pm 1,7$ % посмертне донорство не схвалює.

$45,1 \pm 2,4$ % опитаних респондентів вважають розвиток програми трансплантації органів та тканин необхідним для порятунку життів, однак $54,9 \pm 2,4$ % респондентів вважають що клінічна практика трансплантації органів у сучасній економічній ситуації є скрутною медичною допомогою.

Безпосередньо не брали участь в реалізації програми трансплантації органів $97,4 \pm 0,8$ % опитаних лікарів невропатологів.

Умовами для вилучення органів для трансплантації $67,2 \pm 2,3$ % вважають наявність прижиттєвої згоди донора, $19,9 \pm 2,0$ %, згода родичів (посмертна трансплантація), а $12,9 \pm 1,6$ % вважають можна проводити незалежно від згоди донора чи його родичів

Аналіз складу респондентів показав, що серед лікарів — невропатологів велику частку ($55,4 \pm 2,4$) % склали жінки. За віковим складом респонденти були представлені у всіх вікових категоріях. Найбільша з них від 30-49 років — $42,2 \pm 2,4$ %. Стаж роботи від 5-15 років мали $39,6 \pm 2,4$ %, а понад 15 років відповідно $43,4 \pm 2,4$ %. Стаж від 5 до 15 років у даному закладі, на даному робочому місці мали $36,0 \pm 2,4$ %. Понад 15 років відповідно $51,1 \pm 2,4$ %.

Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю мали $68,8 \pm 2,3$ % респондентів. Таким чином можна констатувати, що респондентами були досить кваліфікованими лікарями- невропатологами.

За блоком питань — поінформованості лікарів про сучасні можливості трансплантології та складової даної медичної послуги, згідно з отриманими даними, $73,4 \pm 2,2$ % опитаних вважають, що вони не мають достатньої інформації про те, як можна висловити своє волевиявлення щодо посмертного донорства. Тільки кожен п'ятий $20,6 \pm 2,0$ %, достатньо поінформований про сучасні клінічні можливості програми трансплантації органів та тканин у нашій країні. З позитивною інформацією на тему донорства стикалися лише $19,4 \pm 1,9$ % респондентів, із негативною $23,4 \pm 2,1$ %, а $27,3 \pm 2,2$ % взагалі інформації не мають. Проте більшість опитаних $69,9 \pm 2,2$ % респондентів вважають, що наша країна відстає за рівнем розвитку трансплантології органів.

По блоку питань ставлення лікарів до посмертного органного донорства, $39,6 \pm 2,4$ % респондентів вважають посмертне органне донорство звичайною клінічною практикою, $45,8 \pm 2,4$ % вважають, що це можливим лише в обмеженому переліку, та $14,6 \pm 1,7$ % вважають, що це не прийнятно.

$27,8 \pm 2$ % респондентів вважають

можливим заповіт своїх органів після смерті, оскільки це на їхню думку обов'язок кожної людини. $72,2 \pm 2,2$ % не згодні заповідати свої органи після смерті.

$58,8 \pm 2,4$ % респондентів вважають, що не багато жителів нашої країни могли б дати згоду на використання своїх органів після смерті для пересадки.

$97,4 \pm 0,8$ % з опитаних до участі в реалізації програми трансплантації органів не залучалися.

За блоком питань складової посмертного органного донорства відповіді опитуваних були такі:

— $67,1 \pm 2,3$ % респондентів вважають, що вилучення органів для трансплантації має здійснюватися за наявності прижиттєвої згоди донора, $19,9 \pm 2,0$ % вважають, що це можливо за згодою родичів, якщо не було прижиттєвого заповіту. І тільки $12,9 \pm 1,6$ % вважають, що незалежно від згоди донора чи його родичів.

$45,1 \pm 2,4$ % респондентів вважають, що розвиток програми трансплантації органів та тканин необхідний для порятунку життів, однак $54,9 \pm 2,4$ % вважають, що трансплантація органів у сучасній економічній ситуації є скрутною медичною допомогою. Форму фіксації волевиявлення стати донором органів $53,6 \pm 2,4$ % опитаних віддали перевагу закритій, $12,5 \pm 1,6$ % відкритій і для $26,6 \pm 2,4$ % це не має значення.

Висновки

Аналіз отриманих результатів соціологічного дослідження показав, що обізнаність лікарів невропатологів про сучасні можливості трансплантології та її складову є недостатньою, немає оптимальних знань про трансплантацію донорських органів, не сформовано позитивну мотивацію до органного донорства. Це доводить необхідність створення спеціалізованої інформаційно-психо-

логічної служби у центрах трансплантології та органного донорства для учасників бригад вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, з метою формування у них ставлення до трансплантації органів.

Перспективи подальших досліджень передбачають визначення ефективних організаційно-методичних підходів до формування стосунків між медичним персоналом та населенням як потенційними донорами, від яких залежить якість та доступність трансплантації органів.

Література

1. Багненко С.Ф., Резник О.Н. Ключевые проблемы развития трансплантологии и задачи высшего медицинского образования. *Трансплантология*. 2017; 9 (3): 192–210.
2. Попова О.В. Этические апории развития органного донорства / О.В. Попова // Вестник трансплантологии и искусственных органов. — 2018. — № 20 (4). — С. 121-133.
3. Наказ МОЗ України від 11,06,2021 № 1184 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2021 р. за № 967/36589 «Деякі питання організації посмертного донорства» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0967-21#Text>.
4. Городяненко В. Г. Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Городяненко [та ін.]; К.: Видавничий центр «Академія», 2006 — 544 с.
5. Дюркгейм Э. Определение моральных фактов. Пер. с фр. А.Б. Гофмана / Э. Дюркгейм // Теоретическая социология: Антология: в 2-х ч. Под ред. С.П. Баньковской. Ч. 1. — 2002. — М.: Книжный дом «Университет» — С. 11-31.
6. Гофман, А. Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый Хронограф. — 2015. — 496 с.
7. Нилов В.М. Социальная работа и человеческий потенциал. 2017. URL: https://Socialnaya_rabota_i_chelovecheskiy_potencial-2.pdf
8. Козлова М.А. Адаптивный потенциал со-

циальной сплоченности: традиция, современность, неотрадиция / М.А. Козлова, А.И. Козлов // Социологический ежегодник. — 2016. — № 2015-2016. — с. 33-47.

9. Костенко Н. Ціннісні простори локального в соціологічній перспективі. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Випуск 11 (22) Київ 2019 С.78-87

References

1. Bagnenko S.F., Rezyuk O.N. Key problems of transplantology development and tasks of higher medical education. *Transplantology*. 2017; 9 (3): 192–210.
2. Popova O.V. Ethical aporias of the development of organ donation / O.V. Popova // *Bulletin of transplantology and artificial organs*. — 2018. — No. 20 (4). — P. 121-133.
3. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated June 11, 2021 No. 1184 Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on July 26, 2021 under No. 967/36589 “Some issues of postmortem donation organization” <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0967-21#Text>.
4. Horodianenko V. G. Sociology. Textbook for students of higher educational institutions / V. G. Gorodyanenko [etc.]; K.: Publishing center “Akademiya”, 2006 — 544 p.
5. Durkheim E. Definition of moral facts. Trans. with Fr. A.B. Hoffman / E. Durkheim // *Theoretical sociology: Anthology: in 2 parts*. Ed. S.P. Bankovskaya Part 1. — 2002. — M.: Knyzhny dom “Universitet” — P. 11-31.
6. Hoffmann, A. B. Tradition, solidarity and sociological theory. Selected texts. M.: Novy Chronograf. — 2015. — 496 p.
7. Nylov V.M. Social work and human potential. 2017. URL: https://Socialnaya_rabota_i_chelovecheskiy_potencial-2.pdf
8. Kozlova M.A Adaptive potential of social cohesion: tradition, modernity, neotradition / M.A Kozlova, A.I. Kozlov // *Sociological annual*. — 2016. — No. 2015-2016. - with. 33-47.
9. Kostenko N. Valuable spaces of the local in a sociological perspective. Social dimensions of society. Collection of scientific works Issue 11 (22) Kyiv 2019 P.78-87

*Вперше надійшла до редакції 21.08.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*